

СЛЁЗЫ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ВИДИТ

Меликова Гульноза Равильевна

Студентка второго курса по направлению,
Родной язык и литература (русский язык),
Шахрисабзского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20556992>

Аннотация

В данной статье рассказывается о судьбе матери, которая ради благополучия своих детей была вынуждена покинуть семью и уехать на заработки в другую страну. На основе личных воспоминаний автора раскрываются темы материнской любви, самопожертвования, семейных ценностей и трудностей, с которыми сталкиваются семьи трудовых мигрантов. Особое внимание уделяется переживаниям детей, оставшихся без материнской заботы, а также внутренним страданиям матери, которые остаются незаметными для окружающих. Статья подчёркивает важность семьи, родительской любви и бережного отношения к близким людям.

Ключевые слова: мать, семья, материнская любовь, трудовая миграция, дети, родительская забота, семейные ценности, самопожертвование, воспоминания, жизненные испытания.

Введение

Семья является одной из важнейших ценностей в жизни каждого человека. Именно в семье человек получает любовь, поддержку, заботу и жизненные ориентиры. Однако жизненные обстоятельства иногда вынуждают родителей принимать тяжёлые решения ради будущего своих детей. Одним из таких решений становится трудовая миграция, когда мать или отец вынуждены покинуть родной дом и отправиться на заработки в другую страну.

За внешней стороной подобных историй часто скрываются глубокие переживания, боль разлуки и огромные жертвы, на которые идут родители ради своих детей. Особенно тяжело приходится матерям, для которых разлука с детьми становится настоящим испытанием. В данной статье на основе личного опыта раскрывается история моей матери, её жизненный путь, трудности и жертвы, которые она принесла ради благополучия нашей семьи.

Слёзы, которые никто не видит

Есть слёзы, о которых никто не знает. Они не падают на глазах у людей и не сопровождаются громким плачем. Эти слёзы тихие, почти невидимые.

Их прячет мама — мама, которая уехала в чужую страну ради будущего своих детей.

Моя мама — именно такая женщина. Сильная, терпеливая, заботливая и невероятно добрая. Но её жизнь с самого детства была наполнена испытаниями. Когда мама училась в десятом классе, умер её отец. Для молодой девушки это стало огромной трагедией. Она рано осталась без отцовской поддержки и заботы. После смерти дедушки мама жила вместе со своей матерью и братьями. Жизнь стала тяжёлой, появились постоянные трудности, нехватка денег и переживания за семью.

Но даже через боль и трудности мама не потеряла доброту своего сердца. Она выросла очень искренним, воспитанным и сильным человеком. Она всегда думала не о себе, а о других.

Позже мама создала семью. Она мечтала о спокойной жизни, о счастливом доме, о здоровых детях и муже. Но судьба снова приготовила ей тяжёлые испытания. Сначала серьёзно заболел мой папа. Мама днями и ночами ухаживала за ним, переживала за него, старалась поддерживать нашу семью и не показывать своих слёз. Она забывала о себе, потому что для неё самое главное — это её дети и муж.

Постоянные переживания, бессонные ночи и тяжёлый труд подорвали здоровье мамы. Но она не жаловалась. Чтобы помочь семье, мама была вынуждена уехать на заработки в Москву. Для нас это стало очень тяжёлым временем.

В 2014 году, летом, в июле, мама уехала в Россию на заработки. Я осталась дома вместе с пятью братьями и сёстрами: четырьмя сестрёнками, младшим братишкой и больным отцом. Мы остались без мамы. Это были очень тяжёлые дни. Нам многого не хватало, а младший брат каждый день плакал и засыпал, обнимая мамино платье. Как старшая дочь, я очень тяжело переживала всё происходящее. Мне было очень трудно. Мама работала в России четыре года. Все эти годы мы ждали её возвращения. За это время мы пережили многое. Братишка часто болел, и я ночами не спала, ухаживая за ним, как мама. Потом папа упал и сломал плечо и мне пришлось заботиться ещё и о нём. Нам всем было очень тяжело без мамы.

Дом без матери — не дом. Очень трудно жить без матери. Эти четыре года моей жизни показались мне словно сорок лет. Особенно тяжело было в праздники. В Узбекистане Навруз — это светлый и радостный праздник, который отмечают всей семьёй, вместе с соседями и

близкими. В такие дни особенно чувствовалось, что мамы нет рядом. Все матери заботились о своих детях, готовили праздничный стол, обнимали своих сыновей и дочерей, а мы сидели без мамы и чувствовали себя очень одинокими.

А мама в это время была далеко от нас, в чужой стране. Там всё было чужим: язык, люди, улицы, холодные вечера без семьи. У неё не было рядом родного дома, детского смеха и тепла семьи. Была только тяжёлая работа и бесконечная тоска по детям.

Мама рано вставала, поздно ложилась, много работала и очень уставала. Она улыбалась людям, разговаривала с нами по телефону спокойным голосом, старалась казаться сильной. Но никто не видел её слёз. По ночам мама тихо плакала, вспоминая своих детей. Она плакала от тоски, от одиночества, от того, что не могла быть рядом с нами в самые трудные моменты.

Она слышала наши голоса по телефону и старалась не показывать свою боль. Но после звонков долго не могла сдержать слёз. Эти слёзы были не от слабости, а от огромной материнской любви. Ради нас мама терпела всё: расстояние, тяжёлую работу, одиночество и болезни.

Со временем мама сама начала серьёзно болеть. Но даже тогда она продолжала работать ради нас. Она не думала о себе. Всё, что она делала, было ради своих детей и семьи.

И наконец настал день, которого мы ждали долгие четыре года. Мама купила билет домой, в Узбекистан. Мы ждали её до трёх часов ночи, стояли возле двери и не могли поверить, что мама наконец возвращается домой.

После возвращения мамы в 2016 году всё изменилось. Дом снова стал тёплым и живым. Нам стало легче и радостнее жить. Сначала мы сыграли свадьбу брату, а потом состоялась и моя свадьба. В 2016 году я тоже вышла замуж.

Сейчас прошло уже девять лет с того времени. У меня трое детей, своя семья, любимая профессия и дом. У меня есть всё, о чём можно мечтать. Но если бы мне несколько лет назад задали вопрос: «Хочешь ли ты вернуться в детство?», — я бы ответила: «Нет». Тогда мне казалось, что возвращение в прошлое будет предательством моей нынешней жизни. Но сейчас всё изменилось. Сегодня я бы очень хотела хотя бы на один день вернуться в своё детство. Не потому, что тогда было легко, а потому, что тогда мои родители были здоровы. Папа был здоров, мама была здорова, и мы были большой дружной семьёй.

Сейчас у меня есть дом, дети, семья, работа — всё есть. Но здоровье моих родителей уже не то. И сегодня я готова отдать всё, что у меня есть, только ради одного дня рядом с моими здоровыми родителями. Ради одного дня, когда мы снова были счастливы вместе.

Моя мама — очень заботливая, искренняя и добросердечная женщина. Она всегда поддерживает нас и говорит тёплые слова. Я считаю себя самой счастливой дочерью в мире, потому что у меня есть такая мама. И даже если бы мне пришлось родиться ещё сто раз, я всё равно хотела бы быть дочерью именно этих родителей.

Мама, папа, я вас очень люблю. Я готова отдать всё, что у меня есть, ради вас и вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы есть у нас. Вы — самое дорогое, что есть в моей жизни.

Заключение

История моей матери является примером безграничной материнской любви, силы духа и самоотверженности. Несмотря на тяжёлые жизненные испытания, разлуку с семьёй, болезни и трудности, она не переставала заботиться о своих детях и делать всё возможное ради нашего будущего. Её жизнь научила меня ценить семью, уважать труд родителей и понимать, насколько велика сила родительской любви.

Сегодня, вспоминая те годы, я осознаю, что самые ценные вещи в жизни — это здоровье близких людей, их поддержка и возможность быть рядом друг с другом. История моей матери навсегда останется для меня примером мужества, терпения и настоящей любви. Я горжусь своими родителями и бесконечно благодарна им за всё, что они сделали для нашей семьи

Список литературы:

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. — Ташкент: Ўқитувчи, 1992. — 160 с.
2. Каримов И.А. Высокая духовность — непобедимая сила. — Ташкент: Маънавият, 2008. — 176 с.
3. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. — Ташкент: Ўзбекистон, 2021. — 464 с.
4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. — Москва: Просвещение, 1981. — 287 с.
5. Макаренко А.С. Книга для родителей. — Москва: Педагогика, 1988. — 304 с.
6. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. — Москва: Педагогика, 1988. — 512 с.

7. Толстой Л.Н. О воспитании и образовании. — Москва: Педагогика, 1993. — 384 с.
8. Семейный кодекс Республики Узбекистан. — Ташкент: Адолат, 2023.
9. Конституция Республики Узбекистан. — Ташкент: Ўзбекистон, 2023.
10. Газали Абу Хамид. Открытие сердец (Кашф аль-Кулуб). — Москва: Диля, 2010. — 320 с.